

ТОЛА ЧИҚИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ПОПУЛЯЦИЯЛАРИДА НАМОЁН БЎЛИШИ

А.А. Азимов

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти. Тошкент вилояти,
Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й.

E-mail: igebr_anruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936200>

Аннотация. Мазкур мақолада ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларига хос бўлган тола чиқими белгиси кўрсаткичларини Тошкент вилояти шароитларида 2021 йилда парваришланган популяцияларида намоён бўлишини тадқиқ қилиш мақсадида амалга оширилган изланишларнинг таҳлилий натижалари келтирилади. Аниқланишича, ушбу тадқиқот йилида Наманган-77 нави бошқа шаклларга нисбатан катта фарқланиш билан ижобий маълумотларни акс эттирган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum L.*, популяциялар, тола чиқими, кўрсаткичлар, фарқланиш, таҳлилий натижалар.

Аннотация. В данной статье будут представлены аналитические результаты исследований, проведенных с целью изучения проявления показателей выхода волокна, характерных для сортов и линий средневолокнистого хлопчатника в условиях Ташкентской области в 2021 году в их культивируемых популяциях. Оказывается, что в этом году исследований сорт Наманган-77 отразил положительные данные с большой разницей по сравнению с другими формами.

Ключевые слова: *G. hirsutum L.*, популяции, выход волокна, показатели, дифференциация, сравнительные результаты.

Abstract. This article presents the analytical results of the research carried out in order to investigate the manifestation of the parameters of the fiber yield trait of the varieties and lines of upland cotton in the cotton populations cultivated in the conditions of Tashkent region in 2021. It was found that in this research year Namangan-77 variety manifested positive data and parameters with a big difference compared to other forms.

Ke words: *G. hirsutum L.*, populations, fiber yield, parameters, differentiation, analytical results.

Мамлакатимизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасини янада ривожлантириш учун охириги бир неча йилларда кўплаб ислохотлар олиб борилмоқда. Генетик-селекцион тадқиқотлар билан шуғулланувчи илмий ташкилотларнинг мутасадди ходимлари зиммасида минтақадаги глобал иқлим ўзгариши шароитларига бардошли, иссиқ ва қуруқ ҳаволи кунлар ҳамда сув етишмовчилиги кузатилган ҳолатларда ҳосил элементларини маълум муддатларгача ушлаб турадиган, юқори ва сифатли ҳосил берадиган, қолаверса, толаси чиқими юқори бўлган ғўза навларини яратиш вазифалари турибди.

Мавзу юзасидан таҳлил қилинган илмий адабиётларда ҳам ғўзанинг тола чиқимини тўлиқ ўрганишга алоҳида эътибор берилган [1-6.].

Тадқиқот мақсади: *G. hirsutum L.* нинг популяцияларида тола чиқими белгиси кўрсаткичларини андоза С-6524 навига нисбатан 2021-йилда қиёсий фарқланишини аниқлаш мазкур тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Таҳлил ва натижалар: Тадқиқотларимизда ўрта толали ғўзанинг тола чиқими белгиси кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

жадвал

Ўза генотипларининг 2021-йилдаги тола чиқими кўрсаткичлари

№	Генотиплар	Тола чиқими %		
		$X \pm m$	σ	v
1	С-6524 (андоза)	35.1±0.25	1.64	4.66
2	Наманган-77	38.4±0.27	1.80	4.68
3	АН-Боёвут-2	34.5±0.23	1.54	4.47
4	Т-8588	37.8±0.27	1.76	4.67

Жадвалда келтирилган маълумотларига кўра, 2021 йилда тажриба майдонида парваришланган ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларининг тола чиқими кўрсаткичлари бўйича Наманган-77 навида энг юқори фоизлар акс этган бўлса, кўрсаткичларнинг юқоридан пастга томон кетма-кетлигини Т-8588, андоза С-6524 ва АН-Боёвут-2 каби нав ва тизмалари эгаллаган.

Таҳлилдаги белгига кўра, популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами бўйича генотиплар ўртасида кескин фарқланиш кузатилмаган.

Мавзу юзасидан таҳлил этилган айрим илмий манбааларда ҳам келтирилишича, мамлакатимизда сўнги йилларда селекционерлар томонидан яратилиб, амалиётга тадбиқ қилинган баъзи ғўза навлари тола чиқимининг 40 ва ундан юқори фоизларда шакллантирилгани билан ижобий аҳамият касб этади [2-5.].

Юқорида келтирилган таҳлилларга асосланиб шундай хулоса қилишимиз мумкинки, ушбу тадқиқот ашёлари орасида Наманган-77 нави тадқиқ этилган белги бўйича энг юқори кўрсаткичли намуна эканлиги маълум бўлган.

REFERENCES

1. Автономов В.А. и др. “Сопряженность выхода волокна с некоторыми хозяйственно-ценными признаками при межлинейной гибридизации у хлопчатника *G.barbadense L.*”. // В сб. «Вопросы генетики, селекции, семеноводства хлопчатника и люцерны». Ташкент, 2000, с. 24-27.
2. Каххаров И.Т. “Показатели признаков выхода волокна у географически отдаленных гибридных популяций F_2 хлопчатника вида *G.hirsutum L.*”. // Узбекский биологический журнал. Ташкент – 2006 № 6. с -55-58.
3. О.Р. Эргашев “Ўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяциясида тола чиқими белгиси кўрсаткичлари бўйича уч йиллик таҳлилий натижалар”. Агро Илм – Ўзбекистон кишлок хўжалиги журнали 2019 йил, 3 сон, 8-9 б.
4. О.Р. Эргашев “*G.hirsutum L.* турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент, 2020. 2 (65) сон, 7-8 бет.

5. О.Р. Эргашев *G. hirsutum* L. тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 73-55 б.
6. Б. Мамараҳимов “Ўза селекцияси ва уруғчилигида айрим хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлиги”. AGRO ILM журнали, 3[23]-сон, 2012. 8-9-б.
7. Basal H., Turgut I., “Heterosis and Combining Ability for Yield Components and Fiber Quality Parameters in a Half Diallel Cotton (*G.hirsutum* L.) // Population. Turk.J.Agric.For., 2003. 27(4): -P.207-212.
8. Усманов С.А., Алиходжаева С.С., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. «Создание доноров *G.barbadense* L. с высоким выходом волокна и массой хлопка сырца одной коробочки». // Материалы международной научнопрактической конференция «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решение». Ташкент – 2007. с. 157-159.